

EUPHORBIA MILII O'SIMLIGI TARKIBIDAGI FLAVONOIDLAR VA TERPENLAR UCHUN SIFAT REAKSIYALARI

Xaitbaev Alisher Xamidovich

Kimyo fanlari doctori., O'zbekiston Milliy Universiteti Organik sintez va amaliy kimyo kafedrası professori.

Email: polyphenol-10@yandex.ru

Nuraddinova Mohira Bahodirovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali Biokimyo va klinik biokimyo kafedrası assistenti.

Email: mnuraddinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8337786>

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, *Euphorbia milii* o'simligi fenol birikmalariga va terpenoidarga boy o'simlik turi hisoblanib, ko'pgina olimlar tomonidan bu o'simlik tarkibidagi fenol birikmalar va terpenoidlar ajratib olingan va o'rganilgan. Shu sababdan biz o'rganayotgan o'simlik turi ya'ni *Euphorbia milii* (Farg'ona) tarkibida ham flavonoidlar hamda terpenoidlar mavjudligini tekshirish uchun sifat reaksiyalarini o'tkazdik. Sifat reaksiyalari uchun o'simlik bargi va poyasining etanoli (adabiyot ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda) ekstraktlaridan foydalanildi.

Euphorbia milii o'simligining Farg'ona, Toshkent va Xorazm viloyatlaridan terilgan namunlarda ham flavonoid va terpenlar mavjudligi tegishli sifat reaksiyalar yordamida tekshirildi. Sifat reaksiyalari o'tkazish uchun o'simlikning namunalari, poyasi va bargi, etanoli ekstrakti tanlandi. Namunaning poyasi va bargi ekstraktlarida alohida-alohida sifat reaksiyalari o'tkazildi.

Flavanoidlarni aniqlash uchun test

1. *E.Milii* poyasining etanoli ekstraktidan 1 ml probirkaga solindi, ustiga Mg kukinidan 1 gr qo'shildi va konsentrlangan HCl dan 2 tomchi tomizildi.
2. *E.Milii* bargining atsetonli ekstraktidan 1 ml probirkaga solindi, ustiga Mg kukinidan 1 gr qo'shildi va konsentrlangan HCl dan 2 tomchi tomizildi.

AlCl₃ ishtirokida sifat tekshiruvi

E.Milii poyasining va bargining etanoli ekstraktlaridan 1 ml dan olinib alohida probirkalarga solindi va 1 ml dan AlCl₃ ning spirtidagi eritmasidan tomizildi. Ekstrakt va reagent 1:1 nisbatda olindi.

Mineral kislotalar bilan reaksiya

1. *E.Milii* o'simlik poyasi etanoli ekstrakti va mineral kislota 1:1 nisbatda, 1 ml ekstrakt, 1ml kons. HCl eritmalari probirkaga solindi.
2. *E.Milii* o'simlik bargi etanoli ekstrakti va mineral kislota 1:1 nisbatda, 1 ml ekstrakt, 1ml kons. HCl eritmalari probirkaga solindi.

Sinod reaksiyasi

E.Milii o'simligining poyasining spirtli (etanoli, 96%) ekstraksiyasidan 1ml olinib probirkaga solindi, ustiga Mg kukinidan 1 gr hamda 0.1N li HCl dan 1 ml solinadi. Hosil bo'lgan aralashma suv hammomida 1-2 minut davomida qizdiriladi. Barg ekstrakti sifat reaksiyasi ham shu tartibda bajarildi.

Terpenlar uchun sifat reaksiyasi

O'simlik tarkibida terpenlar borligi aniqlash uchun, *E.Milii* Farg'ona turning poyasi va bargi namunalarining etanoldagi ekstrakti olindi. Ikkita probirka olinib, birinchi probirkaga 5 ml

poyaning etanoli ekstrakti, ikkinchi probirkaga esa 5 ml bargning etanoli ekstrakti solindi. Ehtiyotkorlik bilan har bir probirkaga 2 ml dan xloroform solindi, so'ngra har bir probirkadagi eritma ustiga 3 ml dan konsentrlangan sulfat kislota tomchilatib solindi. Probirkalardagi eritma rangi o'zgarishi kuzatildi.

Flavanoidlar uchun sifat reaksiyalari natijalari

Nº	Ekstrakt	O'simlik namunasi	Reagentlar	Rang	Natija
1	Etanoli	Poya	Mg, HCl	Qizil	+
2	Etanoli	Poya	AlCl ₃	To'q sariq	+
3	Etanoli	Poya	H ₂ SO ₄ , HCl	Sariq	+
4	Etanoli	Poya	Mg, HCl	Qizil	+
5	Etanoli	Barg	Mg, HCl	Qizil	+
6	Etanoli	Barg	AlCl ₃	To'q sariq	+
7	Etanoli	Barg	H ₂ SO ₄ , HCl	Sariq	+
8	Etanoli	Barg	Mg, HCl	Qizil	+

Terpenlar uchun sifat reaksiyalari natijalari

Nº	Ekstrakt	O'simlik namunasi	Reagentlar	Rang	Natija
1	Etanoli	Poya	1.Xloroform 2. H ₂ SO ₄	Qizg'ish-jigarrang	+
2	Etanoli	Barg	1.Xloroform 2. H ₂ SO ₄	Qizg'ish-jigarrang	+

References:

1. X.X.Xolmatov, O'A.Axmedov, Farmakagnoziya, Toshkent, Abu Ali Ibn Sino nashriyoti.- 2017. – C. 234-235; 123-130.
2. Obón J. M. et al. Production of a red–purple food colorant from *Opuntia stricta* fruits by spray drying and its application in food model systems //Journal of food engineering. – 2009. – T. 90. – №. 4. – C. 471-479.
3. Kurbanova N.N. and ot. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24.- C. –8910-8920.
4. Nour V., Trandafir I., Cosmulescu S. HPLC determination of phenolic acids, flavonoids and juglone in walnut leaves //Journal of chromatographic science. – 2013. – T. 51. – №. 9. – C. 883-890.